

**THE SKILL OF USING THE SCIENTIFIC AND CREATIVE HERITAGE
OF THE WORKS OF EASTERN SCHOLARS FOR EDUCATIONAL
PURPOSES**

Teacher of the Termez State Pedagogical Institute

Ergasheva Dilnoza

Annotation: The importance and methods of using the scientific and creative heritage of Eastern scholars for educational purposes are discussed. Eastern scholars, such as Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Ghazzali, Alisher Navoi, and others, not only contributed to the development of science but also paid great attention to the formation of moral and spiritual values in their works. These works emphasize the moral and ethical development of individuals, respect for knowledge, justice, and humanitarian ideals.

Keywords: Eastern scholars, moral culture, science, moral values, modern education system, human virtues, creative heritage

Аннотация: Обсуждается значение и методы использования научного и творческого наследия трудов восточных ученых в образовательных целях. Восточные учёные, такие как Ибн Сина, Аль-Хорезми, Аль-Фараби, Аль-Газали, Алишер Навои и другие, в своих трудах уделяли большое внимание не только развитию науки, но и формированию нравственных и духовных ценностей. В этих произведениях пропагандируются идеи духовного и нравственного совершенства человека, уважения к науке, справедливости и гуманности.

Ключевые слова: востоковеды, нравственная культура, наука, нравственные ценности, современная система образования, человеческая добродетель, творческое наследие

SHARQ ALLOMALARI ASARLARINING ILMIY– IJODIY MEROSIDAN

TARBIYAVIY MAQSADLARDA FOYDALANISH MAHORATI**Termiz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi****Ergasheva Dilnoza**

Annotatsiya: Sharq allomalari asarlarining ilmiy–ijodiy merosidan tarbiyaviy maqsadlarda foydalanishning ahamiyati va usullari muhokama qilinadi. Sharq allomalari, masalan, Ibn Sina, Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Al-G'azzoliy, Alisher Navoiy va boshqalar, o‘z asarlarida nafaqat ilm-fanning rivojlanishiga, balki axloqiy va ma'naviy qadriyatlarning shakllanishiga ham katta e'tibor berishgan. Ushbu asarlarda insonning ma'naviy va axloqiy kamoloti, ilmga bo‘lgan hurmat, adolat va insonparvarlik g‘oyalari ilgari surilgan.

Kalit So‘zlar: sharq allomalari, axloqiy madaniyat, ilm-fan, axloqiy qadriyatlar, zamonaviy ta’lim tizim, insoniy fazilat, ijodiy meros

Istiqlol yillarida ko‘hna tariximiz, boy madaniy-ma’naviy merosimiz, milliy davlatchiligimiz, urf-odat va an’analarimiz qayta tiklandi, aziz-avliyolarimizning qarovsizlikdan nurab, deyarli yo‘q bo‘lib ketish arafasiga kelib qolgan maqbaralari, masjid va madrasalar tubdan ta’mirlandi. Bugungi kunda mehr-oqibat, bag‘rikenglik, hamjihatlik kabi olijanob fazilatlar, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat, Vatan taqdiri va kelajagiga daxldorlik tuyg‘usi yuragimizning tub-tubidan o‘rin oldi. Respublikamizda xalqimizning boy tarixi va madaniyatining ajralmas bir qismini tashkil etadigan, ma’naviy va ilmiy taraqqiyotimiz uchun g‘oyat muhim ahamiyatga ega bo‘lgan qadimiy qo‘lyozmalarni ilmiy tadqiq etish, ularni yurtimiz va jahon jamoatchiligi o‘rtasida targ‘ib qilish yuzasidan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada IX–XII asrlarda yashab ijod qilgan markaziy osiyolik buyuk mutafakkirlar ilmiy merosi salmoqli tadqiqotlarning ob’ektiga aylandi. Zero, bu borada davlatimiz rahbari 2017 yilning 10 sentyabrida Islom hamkorlik tashkilotining fan va texnologiyalar bo‘yicha I sammitidagi so‘zlagan nutqida “bugungi notinch va tahlikali zamonda taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda buyuk ajdodlarimiz qoldirgan,

butun insoniyatning ma'naviy boyligi bo'lgan bebaho merosning o'rni va ahamiyati beqiyosdir"2-deya fikr bildirgan edi. Sharq allomalarining ilmiy merosi fanining maqsadi – O'rta asrlarda Sharq olamida yashab ijod etgan buyuk alloma va mutafakkirlarning ilmiy merosini chuqur o'rganish va uning mazmun-mohiyatini teran anglash, uning zamonaviy sivilizatsiya tarixida tutgan o'rni va roliga bugungi kunruhi bilan baho berishdan iboratdir. Ana shu bebaho ilmiy merosni yanada teran tadqiq etish va ommalashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga yangi turtki berish, Sharqning ulug' allomalari tomonidan amalga oshirilgan kashfiyotlar zamonaviy ilm-fan va taraqqiyot uchun naqadar dolzarb va zarur ekanligini his etish ilmiy ahamiyati jihatdan juda muhimdir. O'rta asrlar Sharq tarixi shundan dalolat beradiki, madaniyat va ta'lim-tarbiya, tibbiyot, adabiyot, san'at va arxitektura sohalaridagi beqiyos yuksalish, ilmiy maktablarning vujudga kelishi, yangi-yangi iste'dodli avlodlar to'loqinining paydo bo'lishi va voyaga yetishi – bularning barchasi birinchi navbatda iqtisodiyot, qishloq va shahar xo'jaligining ancha jadal o'sishi, hunarmandlik va savdo-sotiqning yuksak darajada rivojlanishi, yo'llar qurilishi, yangi karvon yo'llarining ochilishi va avvalambor nisbiy barqarorlikning ta'minlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Mustaqillik yillarida Sharq allomalari ilmiy merosining o'rganilishi – mavzu doirasida yaratilgan ilmiy ishlarni quyidagi guruhlarga bo'lib tahlil qilish mumkin. Sovet davrida yaratilgan tadqiqot ishlari – M.Xayrullaevning 1973 yilda "Farabi– krupneyshiy myslitel srednevekovya" 1980 yilda A.Irisovning "Abu Ali ibn Sino hayoti va ijodiy merosi". 1983 yilda "Al-Xorezmi. Astronomicheskie traktaty" nomli tadqiqotlar nashr etildi. Mustaqillik yillarida yaratilgan tadqiqotlar – IX -XI asrlarda Sharqdagi, xususan, O'rta Osiyodagi ilmiy va madaniy jarayonlar mamlakatimiz olimlarining ham doimo diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Sharq allomalari hayot yo'li va ularning ilmiy merosinini tadqiq etishda akademik M.M.Xayrullayevning hissasi kattadir. Uning tomonidan turli yillarda mazkur mavzuning u yoki bu qismlarini o'z ichiga olgan quyidagi ishlar nashr etildi. 1963 yilda " Forobiy va uning falsafiy risolalari"; 1967

yilda “Mirovozreniye Farabi i yego znachenkiye v istorii filosofii”, 1971 yilda “Uyg onish davri” va Sharq mutafakkiri”, 1975 yilda “Madaniyat va meros”, 1994 yilda “O’rta Osiyoda ilk Uyg’onish davri madaniyati”. 1997 yilda B.M.Ne’matovning Forobiy va ijtimoiy-siyosiy taraqqiyot haqidagi ta’limotlar rivojidadagi vorislik nomli tadqiqoti yaratildi. 2000 yilda F.A.Babashevning Xorazm ma’mun akademiyasi allomalarining ma’rifiy-ahloqiy qarashlari haqidagi dissertatsiyasi yaratildi. 2000 yilda K.J.Nosirov IX-X asrlarda O’rta Osiyo mutafakkirlarining ahloqiy tarbiya haqidagi g’oyalari (Al-Buxoriy va al-Forobiy asarlari misolida) deb nomlangan dissertatsiyasini yaratdi. 2007 yilda F.Juraqulov tomonidan “Abu Rayhon Beruniy tabiiy-ilmiy va ijtimoiy-falsafiy merosining g’arb olimlari tomonidan tadqiq etilishi” nomli tadqiqot yaratildi. Sharq allomalari ilmiy merosi bebaho ma’naviy boylik sifatida Tarixiy ildizlari uch ming yildan chuqurroq qadimiyatga borib taqaluvchi o’zbek davlatchiligi ko’p marotaba yuksalishlar va evrilishlar davrini boshdan kechirgan. Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatining gurkirab rivojlanishi omillari ilm-fan ahlini ko’pdan beri qiziqtirib keladi. Markaziy Osiyo, shu jumladan, O’zbekiston insoniyat sivilizatsiyasi qaror topgan mintaqalardan biri sifatida o’z o’rni va salohiyatiga ega hudud sanaladi.

Bu dunyoning azaliy va abadiy muammolari, shu bilan birga, har bir davrning dolzarb masalalariga har tomonlama asosli ilmiy javoblar topilgan taqdirdagina ma’naviyat olami ma’no-mazmun bilan boyib boradi. Boshqacha aytganda, har bir ilmiy yangilik, yaratilgan kashfiyot-bu yangicha fikr va dunyoqarashga turtki beradi, ma’naviyatning shaklanishiga o’ziga xos ta’sir o’tkazadi. Bu ma’naviyatning yuksalishi va yangicha dunyoqarashning shakllanishi uchun davrning dolzarb muammolariga asosli, tajribadan o’tgan, har tomonlama puxta ishlangan ilmiy yechimlar zarurligini anglatadi. O’rta asrda Markaziy Osiyoda ijod etgan mutafakkirlar beqiyos ilmiy xazina yaratdilar va ularning durdona meroslari, boy ijodi, ilmiy va falsafiy fikrlari bugungi kunda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ulardan Forobiy, Ibn Sino, Xorazmiy kabi buyuk faylasuf va allomalarning asarlari

jahon sivilizatsiyasining oltin xazinasidan munosib o‘rin olgan, jahon fani va madaniyati tarixida o‘chmas iz qoldirgan. O‘rta asr Markaziy Osiy mutafakkirlarining ijodini tadqiq etgan olimlarning ilmiy tadqiqotlarida bu o‘z ifodasini topgan. Ma’lumki, Markaziy Osiyo islom dunyosida yangi falsafiy va ilmiy bilim shakllangan markazlardan biriga aylandi. Bu yerdan chiqqan buyuk allomalar va mutafakkirlar falsafa xamda fanning shakllanishi va rivojlanishiga katta hissa qo‘shdilar. Jumladan, ularning ilmiy meroslarida zamonaviy ilmiy texnologiyalarning asosi bo‘lgan bilimlar integratsiyasi, fanlararo yondashuv namunalarini juda ko‘plab ko‘rishimiz mumkin. Bunday integratsiya matematika musiqa, arxitektura, san’at sohasida o‘z aksini topgan. O‘rta asrlarda O‘rta Osiyoda matematikani boshqa fanlar bilan integratsiya qilish g‘oyasini anglagan buyuk mutafakkir Forobiy hisoblanadi. Aristoteldan farqli o‘laroq Forobiy matematika metodlarini qo‘llanish imkoniyatlarining cheksiz ekanligini e’tirof etadi. Buyuk olimning mazkur g‘oyasi nafaqat matematika rivojidadagina emas, balki fan tizimi taraqqiyotida ham buyuk hodisa edi. Shuningdek, Forobiy ushbu g‘oyani yanada kengroq qo‘llash usullarini amaliyotda isbot etadi. Masalan, olim fanda birinchi bor musiqaviy (tebranuvchi) hodisalarni matematika usullari bilan tadqiq etadi. Forobiyning boshlab bergan ushbu tashabbusini keyinchalik boshqa olimlar o‘z tadqiqotlarida davom ettirib, yanada rivojlantiradilar. Bular qatorida Tusiy, Ibn Sino kabi buyuk olimlar ham bor edi. “O‘rta Osiyo mutafakkirlari arifmetika, geometriya, astronomiya va musiqani bitta fan doirasiga kiritganlar. Barcha traktatlarning asosida matematika tamoyillari yotar edi”

Ajdodlarimizning madaniy va ma’naviy merosi, ular yaratgan so‘z, xalq tilining tunganmas boyligi yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o‘rinda Abu Nasr Forobiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Hisrav Dehlaviy, Abu Hamid G‘azzoliy, Kaykovus, Shayx Sa’diy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa Sharq va G‘arb donishmandlarining boy meroslarida farzandlarni tarbiyalash va kamolotga

etkazish asosiy muammo sifatida targ'ib qilingan. Ular so'zni va nutqni ta'lim-tarbiyada ilohiy ne'mat va hikmat deb bilishgan hamda har bir so'zning o'z o'mi va ahamiyati borligini, tarbiyada so'zdan kuchliroq va qudratliroq narsa yo'qligini, tilga e'tibor - elga e'tibor ekanligini, so'z sehri m o''jizalar yarata olishini ta'kidlab kelganlar. Bularning barchasi mudarris va shogirdlaming samimiy muloqoti jarayonida amalga oshirilgan. Mudarrislar barkamol va tarbiyalangan insonning o'nta nishonasi borligini alohida ta'kidlashgan:

- birinchisi: xalq to'g'ri deb topgan narsaga noto'g'ri deb qaramaslik;
- ikkinchisi: yoshlikdan o'z nafsiga erk bermaslik;
- uchinchisi: birovlardan aslo ayb qidirmaslik;
- to'rtinchisi: yomonlik va omadsizlikni yaxshilikka yo'yish;
- beshinchisi: agar gunohkor uzr so'rasa, uzrini qabul qilish va kechirimli bo'lish;
- oltinchisi: muhojirlarhojatini chiqarish;
- ettinchisi: doimo el g 'amini eyish;
- sakkizinchisi: aybini tan olish;
- to'qqizinchisi: el bilan ochiq chehrali bo'lish;
- o'ninchisi: odamlar bilan doimo shirin muomalada bo'lish. Muloqot Sharqona tarbiyada axloq ko'rki sanalgan. Muallim har bir o'quvchining qanday dunyoqarashga egaligi, tafakkuri, bilim saviyasi, hayotga nisbatan munosabati odamlar bilan o'zaro muloqotida namoyon bo'lishini uqtirishgan. Sharq inutafakkirlari merosida muloqot - azaldan insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqa vositasi bo'lgan. Muloqotning asosiy quroli til hisoblangan. Shuning uchun ham til - aloqa quroli sifatida ta'riflanadi. Sharq allomalari asarlarini ilmiy va tarbiyaviy maqsadlarda foydalanish nafaqat ularning ilmiy yutuqlarini, balki ulkan ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini ham yoshlar tarbiyasiga singdirish imkonini beradi. Ushbu allomalarning asarlari, asosan, insoniyatning eng yaxshi sifatlarini rivojlantirishga, xalqni ma'naviy yuksaltirishga va ularga axloqiy me'yorlarga asoslangan, ongli va

farovon hayot kechirishga yordam beradigan nazariy va amaliy fikrlarni taqdim etadi.

Sharq allomalari o'z asarlarida ilm-fan, falsafa, axloq, tarbiya, adolat, bilim va ijtimoiy mas'uliyat haqida keng ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan. Misol uchun, **Al-Xorazmiy** va **Abu Ali ibn Sinaning** asarlari ilmiy yutuqlarni taqdim etgan bo'lsa-da, ular har doim ilmni, bilishni insoniyatni yuksaltirish, yaxshi hayot kechirish uchun qo'llanishi kerakligi haqidagi fikrlarini ifodalaydilar. Aynan bu kabi qarashlar ilm-fan va ma'naviyatni ajralmas bir butun sifatida qabul qilish zarurligini ta'kidlaydi. **Al-G'azzoliy**, **Ibn Xaldun** va boshqa sharq allomalari ham o'z asarlarida tarbiyaviy jihatlarni yoritib, axloq va etika sohalarida ilmiy yondoshuvlarni rivojlantirganlar. **Ibn Xaldunning "Muqaddimah" asari** ijtimoiy va tarbiyaviy masalalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unga asoslangan tarbiyaviy yondashuvlar hozirgi zamon ijtimoiy tizimlarida ham o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Uning fikriga ko'ra, insonlar o'z ijtimoiy va axloqiy qobiliyatlarini o'rganish va rivojlantirish orqali jamiyatni barqarorlashtirishi mumkin.

Sharq allomalari asarlarining tarbiyaviy maqsadlar uchun qo'llanilishi ularning asarlaridagi amaliy o'g'itlarni o'quvchilarga tushuntirish, ularga hayotiy misollarni keltirish va zamonaviy turmush tarziga moslashtirishni talab qiladi. Bu, o'z navbatida, yoshlarni axloqiy jihatdan kamolga yetkazish, ilm-fanga hurmat, odamlar orasida mehr-oqibat va tushunishni kuchaytirish, hamda jahonni yaxshilashga bo'lgan intilishlarni shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy ta'lim tizimida Sharq allomalari asarlaridan foydalanish, shuningdek, yoshlarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va bilimga bo'lgan ehtiroslarini oshirishga katta yordam beradi. O'quvchilarga faqatgina ilm-fan sohalarida emas, balki ma'naviy va axloqiy qadriyatlar asosida ham o'rgatish zarurati, Sharq allomalari asarlarining ulkan ahamiyatini yana bir bor ta'kidlaydi. Sharq allomalari asarlarining ilmiy va tarbiyaviy merosi o'quvchilarga nafaqat ilm, balki ma'naviyat va axloqni ham o'rgatadi. Ularning asarlarini

zamonaviy ta'lim tizimiga singdirish orqali, yoshlarni axloqiy jihatdan to'g'ri yo'ldan yurishlariga yordam berish, ular orasida ilmga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirish va jamiyatga foydali bo'lgan insonlar shakllantirish mumkin. Bu, o'z navbatida, nafaqat yurtimiz, balki global miqyosda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.Mirziyoyev – “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Toshkent, “O‘zbekiston” – 2017. 157-158-betlar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “Respublika iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4300 –son qarori.
3. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shaxri” Toshkent xalq merosi Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.
4. Yusupova.P Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T. O‘qituvchi 1993y
5. G.B. Saidnazarova. Tarbiya fanini o‘qitish metodikasi. 2024 y
6. Egasheva D.M. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda o'yin va o'yinchoqlarning o'rni”. 2022y.
7. Ergasheva, D. (2025). IMPROVEMENT ON THE BASIS OF THE DEVELOPMENT OF MORAL CULTURE IN STUDENTS THROUGH EDUCATIONAL WORKS OF EASTERN ALLOMAS. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal, 2(2), 47-55.
8. Ergasheva, D. M. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA MILLIY URF ODATLARNI SHAKLLANTIRISHDA МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTLARINING O'RNI. Экономика и социум, (10-2 (125)), 147-149.
9. Ergasheva, D. M. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARDA MILLIY URF ODATLARNI SHAKLLANTIRISHDA МАКТАБГАЧА

Vol..4, Issue 2

ISSN:2349- 0012

I.F. 8.1

TA'LIM TASHKILOTLARINING O'RNI. Экономика и социум, (10-2 (125)), 147-149.